

SEMBLANZA

JEAN FRANCO (1924-2022)¹

por

Ana Dopico

Universidad de Nueva York

Discípula de Jean Franco. Es especialista en estudios comparados de las Américas, Cuba, el Caribe y el Sur Global. Nació en Cuba, creció en Miami y vive y trabaja en Nueva York desde hace treinta años. Es profesora asociada en el Departamento de Literatura Comparada y en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Nueva York (NYU). Entre 2014 y 2019, fue Directora del Centro Rey Juan Carlos I de España en la NYU. En 2017, fue la Investigadora Principal del Seminario Mellon Sawyer Futuros cubanos más allá del mercado en la Universidad de Nueva York.

Contacto: ana.dopico@nyu.edu

¹ El texto fue publicado previamente en *La Jornada* de México. Le agradecemos a Ana Dopico su permiso para reproducirlo, y a Lawrence La Fountain-Stokes y Alejandra Uslengui por las mediaciones.

Jean Franco creó los estudios modernos latinoamericanos. Feminista, literata, experta en arte y política, solidaria de la izquierda latinoamericana y defensora de la soberanía latinoamericana al nivel político, artístico e intelectual, deja un legado inigualable en la academia y el mundo cultural hemisférico.

Comprendió y analizó la cultura latinoamericana desde la historia subalterna de Latinoamérica. Pensó y articuló su crítica feminista en solidaridad con los feminismos latinoamericanos. Fue una de las primeras críticas en escribir sobre América Latina gay y *queer*. Celebró y entrenó a generaciones de feministas y a artistas y estudiantes *queer* a través de cinco décadas. Con una gran reputación académica, Franco abría los horizontes de nuevos artistas y escritores, creando un nuevo canon hemisférico, poniendo en primera plana nuevas escritoras, invaluable genealogías y nuevos archivos de conocimiento latinoamericano.

Fue una pensadora e historiadora cultural formidable y sutil y sus libros son textos fundamentales de los estudios culturales latinoamericanos, el feminismo, la teoría y el pensamiento anti-imperial. Formó y nutrió a generaciones de artistas y académicos y forjó amistades y solidaridades con los grandes pensadores y creadores de América Latina. México fue el corazón de su compromiso con el hemisferio. Su obra se realiza en diálogo con escritores como Carlos Monsiváis, Marta Lamas y Margo Glantz, que fueron sus interlocutores y grandes amigos.

Nacida en Inglaterra en 1924, vivió el bombardeo del Blitz, trabajó en campañas por la educación obrera en Escocia, se mudó a Italia a estudiar arte y luego vivió en Guatemala. Parió un hijo y lo crió compartiendo con él sus mundos latinoamericanos, mientras ella misma estudiaba, trabajaba, luchaba. Vivió el golpe contra Árbenz, pasó por Cuba durante el ataque al cuartel de Moncada. Completó su doctorado en Inglaterra y sus primeros libros redefinieron la visión anglófona de las Américas. Como profesora en la Universidad de Columbia, rechazaba los silencios y los dogmas de la guerra fría. Reunió mundos en la sala de su casa y sirvió de amiga, patrona y defensora de artistas, escritores, activistas y estudiantes. Esa red de Jean Franco sigue creciendo en las Américas, fomentando inteligencia, resistencia, solidaridad. Era una amiga devota y honesta que no te dejaba olvidar tu trabajo, tu deuda

intelectual o moral. Era una persona ferozmente independiente. Discutía con sus compañeros intelectuales y se reía con los bebés. Ella era un refugio para muchos de nosotros. Fue un privilegio ser su estudiante y su amiga. Compartió siempre en sus obras y en sus amistades, vínculos de inteligencia, amor, solidaridad, y alegría.